

Cinéticas de secado y propiedades de color de hojuelas de pera (*Pyrus communis*)

A. Domínguez Niño^{1*}, O. Salgado Sandoval², E.C. López Vidaña³, A.L. César Munguía², O. García Valladares^{2*}

¹Cátedra-CONACYT-Instituto de Energías Renovables. Privada Xochicalco S/N 62580, Temixco, Morelos., México.

²Instituto de Energías Renovables. Privada Xochicalco S/N 62580, Temixco, Morelos., México.

³Cátedra-CONACYT-Departamento de Ingeniería Sustentable, Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), Calle CIMAV 110, Ejido Arrollo Seco 34147, Durango, Durango., México

*aldoni@ier.unam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El efecto de las condiciones de secado sobre las propiedades fisicoquímicas de hojuelas de pera fue determinado. Los factores investigados fueron temperatura de secado (50 °C y 60 °C), velocidad de aire (1 m·s⁻¹ y 3 m·s⁻¹), y adición de ácido ascórbico (concentración entre 0 % y 1 %). Un incremento en el contenido de azúcar fue observado de un valor inicial de 18 °Brix a 36-51 °Brix. La actividad de agua de las muestras de pera fue en el rango de 0.245 a 0.376. Un valor bajo de 3.59 de diferencia de color (ΔE) fue obtenido a 50 °C, 1 m·s⁻¹ y 0 % de ácido ascórbico. El más alto valor de tono resultó en muestras de pera secas sin ácido ascórbico de (54.66° a 67.58°). Croma osciló de 16.27 a 21.01 y de 17.64 a 22.09, respectivamente.

Palabras clave: Cinéticas de secado, análisis colorimétrico, sólidos solubles, secado de fruta

Abstract

The effect of the drying conditions on the physicochemical properties of pear slices was determined. The factors investigated were drying temperature (50 °C and 60 °C), air speed (1 m·s⁻¹ and 3 m·s⁻¹), and addition of ascorbic acid (concentration between 0 % and 1 %). An increment in sugar content was observed from an initial value of 18 °Brix to 36-51 °Brix. The water activity of the pear samples was in the range from 0.245 to 0.376. A low value of 3.59 of color difference (ΔE) was obtained at 50 °C, 1 m·s⁻¹, and 0 % of ascorbic acid. The highest hue values resulted in dried pear samples without ascorbic acid from (54.66° to 67.58°). Chroma ranged from 16.27 to 21.01 and from 17.64 to 22.09, respectively.

Key words: Drying kinetics, colorimetric analysis, soluble solids, fruit drying

Introducción

La pera (*Pyrus communis*) es una fruta comúnmente encontrada en zonas templadas, su sabor se ve influenciado por compuestos aromáticos presentes y por su contenido de azúcar. Su pH es principalmente influenciado por los ácidos cítrico y málico y está normalmente en el rango de 2.6-5.4. El color de la cáscara depende de la cantidad y del tipo de pigmentos, los cuales son esencialmente clorofila y carotenoides dando un color verde y amarillo, respectivamente [1]. Esta fruta es frecuentemente comida en forma fresca pero algunas veces es consumida en forma procesada tales como purés, jugos, mermeladas y seca [2]. El municipio de Acambay está localizado en el Estado de México. De acuerdo con el SIAP, [3], Acambay produjo 35, 339.72 toneladas, y en

2019 la producción disminuyó a 20, 967 toneladas. La pera de Acambay generalmente es consumida en forma fresca, bebidas y ha sido conservada en formas tradicionales; sin embargo, una gran cantidad de esta fruta no es utilizada y finalmente es desechada. Las frutas y vegetales son deshidratados para inhibir la actividad enzimática y microbiana. Como resultado de la reducción de la disponibilidad de agua en el material deshidratado, los cambios fisicoquímicos son minimizados durante su almacenamiento; incrementando así su vida de anaquel [4]. El secado con aire caliente es el método más simple y económico para la deshidratación de alimentos. Los secadores de aire caliente pueden proveer temperaturas en el rango de 40 °C a 90 °C, las cuales son favorables para las frutas y vegetales. Los cambios de color se presentan durante el secado debido a reacciones de obscurecimiento en las frutas. Debido a que el color es considerado como uno de los parámetros sensoriales más significativos para la aceptación de un producto, se han desarrollado investigaciones que han reportado cómo afecta el color final en un producto sobre la aceptabilidad y preferencia de los alimentos [5-8]. Se han reportado en la literatura algunos estudios acerca del proceso de secado de pera. Guiné y Castro [9] trabajaron sobre el secado tradicional de cuatro variedades de pera (S. Bartolomé, D. Joaquina, Rocha y Rosa), producidas en Portugal a gran escala. Su estudio evaluó el contenido de humedad y densidad de la pera durante el secado. Alipoorfard [2] realizó un estudio sobre la aplicación de cloruro de sodio para prevenir el obscurecimiento enzimático en hojuelas de pera liofilizadas. Guiné [10] reportó un estudio comparativo de pera deshidratada utilizando diferentes sistemas de estufas solares, secador solar y secador de túnel. Guiné [11] evaluó la influencia de los métodos de secado sobre las propiedades físicas y químicas de pera. Guiné y Castro [12] trabajaron sobre la evolución de la velocidad de secado y concentración de azúcar. Aunque muchos estudios se han realizado sobre la deshidratación de pera, el presente trabajo tiene por objetivo evaluar la influencia de las variables de proceso sobre las cinéticas de secado y parámetros de color de hojuelas de pera.

Metodología

Materia cruda

La pera (*Pyrus communis*) fue obtenida de productores localizados en el municipio de Acambay, del Estado de México. El periodo de cosecha fue de julio a noviembre de 2019. La fruta fue lavada y almacenada a 5 °C antes del proceso de secado. El contenido de humedad inicial de la pera fue de 82.15% base húmeda (b.h.).

Descripción del secador

Se utilizó un secador de convección forzada, el cual fue diseñado, construido y evaluado en el Instituto de Energías Renovables, UNAM, México (Figura 1).

Figura 1. Secador de convección forzada

La cámara de secado está hecha de acrílico transparente. Dentro de la cámara de secado hay una bandeja con un área de 0.35 m². El aire puede circular por la parte superior y/o inferior de la bandeja de secado y circula de manera longitudinal por la bandeja de secado hacia el exterior. Para la determinación experimental se utilizaron velocidades de aire de secado de 1 y 3 m·s⁻¹. EL ventilador tiene una capacidad máxima de flujo volumétrico de 570 m³·h⁻¹ y un sistema de calentamiento que consiste de 3 resistencias eléctricas de 1500 W cada uno. Cada resistencia puede funcionar de manera independiente y la temperatura es controlada mediante un PID (controlador proporcional integral derivado) el cual usa como sensor de temperatura un termopar PT 1000 que se encuentra en el difusor de aire entre la cámara de secado y el banco de resistencias. El aire es impulsado por un motor de 1/20 hp acoplado a un ventilador. Las dimensiones del secador son 60 cm x 40 cm x 40 cm.

Métodos analíticos

Una muestra (~3 g) de pera, finamente cortada y distribuida en la charola de aluminio fue utilizada para la determinación de humedad a 105 °C utilizando una termobalanza (OHAUS, MB45 con una sensibilidad de 0.001g). La actividad de agua de las muestras secas fue determinada a temperatura constante (25 °C) mediante un medidor de actividad de agua (Higrolab C1). Las determinaciones fueron realizadas por duplicado.

Procedimiento experimental

Las cinéticas de secado de hojuelas de pera fueron llevadas a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de 2019. La preparación de la muestra consistió en hacer cortes con un cortador de acero inoxidable ajustable para obtener muestras de espesor de 4 mm; ancho 60 mm y largo 90 mm. Una muestra de 70 g fue colocada en cada una de las 6 bandejas perforadas de secado. Las muestras fueron pesadas cada 20 min durante las primeras 2 horas y cada 60 min posteriormente hasta lograr un peso constante.

Análisis de secado de hojuelas de pera

Las propiedades de color de las hojuelas de pera fueron determinadas mediante el uso de un colorímetro portable (NR60CP). El equipo fue calibrado con placas blanca y negra. Los parámetros de color fueron determinados por reflectancia y expresados en términos de *L* (luminosidad), *a* (rojo-verde), *b* (amarillo-azul), *H* (tono) y *C* (croma) saturación o intensidad. La diferencia de color (ΔE) entre el producto fresco (*MF*) y el seco (*MS*) fue calculada utilizando la ecuación 1 descrita por Luna [13].

$$\Delta E = [(\Delta L)^2 + (\Delta a)^2 + (\Delta b)^2]^{1/2} \quad (1)$$

Donde, *MS*= muestra seca, *MF*= muestra fresca

$$\begin{aligned} \Delta L &= L_{MS} - L_{MF} \\ \Delta a &= a_{MS} - a_{MF} \\ \Delta b &= b_{MS} - b_{MF} \end{aligned}$$

El contenido de sólidos solubles fue determinado mediante la medición de grados Brix en un refractómetro (WZ-119/ATC) de acuerdo con el método reportado por Dadzie y Orchard [14] el cual consiste en la medición del índice refractivo del jugo de fruta.

Diseño de experimentos

El efecto de las condiciones de operación sobre el secado de pera fue determinado utilizando un diseño experimental 2³. Los factores estudiados fueron *X*₁, velocidad de aire (1 m·s⁻¹ y 3 m·s⁻¹), *X*₂, temperatura de secado (50 °C y 60 °C), y *X*₃, concentración de ácido ascórbico (0 % y 1%). El análisis

estadístico se realizó utilizando el software NCSS 2006. Las variables de respuesta fueron el contenido de humedad final (Y_1), actividad de agua (Y_2), diferencia de color (Y_3), luminosidad (Y_4), tono (Y_5), croma (Y_6) y °Brix (Y_7). Siete funciones matemáticas fueron supuestas para Y_k , como se muestra en la ecuación 2.

$$y = f(X_1, X_2, X_3) \quad (2)$$

Un modelo de primer orden de la forma de la ecuación 3 fue utilizado para aproximar la función utilizando la metodología de superficie de respuesta mediante el software Matlab 2020.

$$y = \beta_0 + \sum \beta_i x_i + \sum \beta_{ij} x_i x_j \quad (3)$$

Donde $\beta_0, \beta_i, \beta_{ij}$ son los coeficientes de regresión, de la intersección, interacción lineal y de interacción de los coeficientes, respectivamente, X_i son las variables independientes codificadas.

Resultados y discusión

Cinéticas de secado de hojuelas de pera

La Figura 2 muestra la cinética de secado de rodajas de pera sin ácido ascórbico a 50 y 60 °C. El contenido de humedad inicial osciló entre 5.04 y 6.05 g H₂O g.s.s⁻¹ (gramos de sólido seco). Como se ve en la Figura 2, el contenido de humedad disminuye continuamente con el tiempo de secado durante las etapas iniciales, el efecto de la temperatura de secado y la velocidad del aire fue más pronunciado cuando estos factores aumentaron de 50 °C a 60 °C y de 1 m·s⁻¹ a 3 m·s⁻¹, respectivamente. El equilibrio del contenido de humedad se alcanzó a los 240 min a 60 °C y 3 m·s⁻¹; 260 min a 60 °C y 1 m·s⁻¹; 320 min a 50 °C y 3 m·s⁻¹; y 390 min a 50 °C y 1 m·s⁻¹. En estas condiciones de secado, el contenido de humedad final en las muestras de pera fue de 0.14, 0.11, 0.14 y 0.13 g H₂O g.s.s⁻¹, respectivamente. Según Tasirin [15] la estabilidad del producto está garantizada cuando el contenido de humedad final es inferior al 10% (base húmeda).

Figura 2. Cinética de secado de hojuelas de pera a 50 °C y 60 °C, 1 m·s⁻¹ y 3 m·s⁻¹, sin ácido ascórbico

Por otro lado, la Figura 3 muestra la cinética de secado obtenida para rodajas de pera con ácido ascórbico a 50 °C y 60 °C. En este caso, el equilibrio del contenido de humedad se alcanzó a los 240 min a 60 °C y 3 m·s⁻¹; 260 min a 60 °C y 1 m·s⁻¹; 300 min a 50 °C y 3 m·s⁻¹; y 320 min a 50 °C y 1 m·s⁻¹.

Figura 3. Cinética de secado de hojuelas de pera a 50 °C y 60 °C, 1 m·s⁻¹ y 3 m·s⁻¹, con ácido ascórbico

El contenido de humedad final en estas condiciones fue 0.14, 0.11, 0.10, 0.13 g H₂O g.s.s⁻¹ (gramos de sólido seco), respectivamente. Según la literatura, el contenido de humedad disminuye con el incremento en la temperatura de secado, el tiempo de secado y la velocidad del aire [16-18].

Actividad de agua

La Tabla 1 muestra los coeficientes de regresión del modelo de primer orden el cual se representa la relación de las variables independientes con las variables de respuesta.

Tabla 1. Coeficientes de regresión de las ecuaciones del modelo de primer orden que representan la relación de las variables independientes

Coeficiente	Contenido de humedad Y ₁	Actividad de agua Y ₂	ΔE Y ₃	Luminosidad Y ₄	Tono Y ₅	Croma Y ₆	°Brix Y ₇
<i>b_{k0}</i>	4.65	0.318	10.9	35.2	57.4	18.9*	44.4
<i>b_{k1}</i>	-0.521	-0.0273	1.20	1.19	2.48	-0.261	0.37
<i>b_{k2}</i>	-0.624*	-0.0158*	-0.95	3.45	1.01	-0.978	1.69*
<i>b_{k3}</i>	0.232*	0.0141*	1.94	-0.82	-1.55*	1.46	-0.19
<i>b_{k12}</i>	0.595*	-0.00044	-0.02	-2.77	0.127	-0.418	0.37
<i>b_{k13}</i>	0.241	0.00044	-1.33	-3.75	-1.06	0.372	1.87*
<i>b_{k23}</i>	0.376*	-0.0101	-2.74	1.90	0.251	0.489	-0.94
<i>r</i> ²	0.948	0.998	0.838	0.934	0.998	0.999	0.523

*Significancia al p≤0.05

b_{k0}, *b_{ki}*, *b_{kij}* son los coeficientes de regresión, de la intersección, interacción lineal y de interacción de los coeficientes

La Figura 4 muestra el efecto de las variables independientes sobre la actividad del agua de las rodajas de pera secas. El análisis de varianza (ANOVA) indicó que los factores velocidad de aire y concentración de ácido ascórbico afectaron (p≤0.50) la actividad del agua de forma significativa.

Figura 4. Gráfica de actividad de agua como función de velocidad de aire, temperatura de secado y ácido ascórbico

Como se ve en la Figura 4, la actividad del agua tiende a disminuir ligeramente a medida que la velocidad del aire disminuye de 3 a 1 m·s⁻¹ y con un aumento en la temperatura de secado de 50 a 60 °C. A mayor temperatura, la tasa de evaporación del agua es mayor, lo que influye en el contenido de humedad y, en consecuencia, en la actividad del agua en el producto [19]. Además, los valores más altos de actividad de agua se obtuvieron en rodajas de pera sin ácido ascórbico. Como era de esperarse, en estas condiciones, el producto seco tenía el contenido de humedad final más alto. La actividad del agua de las muestras de pera osciló entre 0.245 y 0.376. Según la bibliografía, los mohos xerófilos y las levaduras osmofílicas crecen típicamente entre 0.60 y 0.65 a_w [20]. Por lo tanto, los presentes hallazgos implican que las rodajas de pera secas pueden tener una vida útil más prolongada ya que hay menos agua libre disponible para reacciones bioquímicas [21]. La variación de la actividad del agua durante el secado de las peras realizado en una estufa solar fue reportada por Guiné [11]; el estudio demostró que los valores de actividad del agua estuvieron entre 0.6 y 0.7 durante un tiempo de secado de 77 horas. Por otro lado, López [22] reportaron valores finales de actividad de agua de 0.07 y 0.34 para el secado solar directo e indirecto de muestras de moras.

Tono

La Figura 5 muestra el efecto de interacción de la velocidad del aire, la temperatura de secado y el ácido ascórbico en el ángulo de tono de las rodajas de pera secas. Un análisis de varianza (ANOVA) reveló que el ángulo de tono se vio afectado significativamente ($p \leq 0,10$) por el ácido ascórbico. La Figura 5 muestra un aumento en el ángulo de tono a medida que la temperatura de secado aumenta de 50 a 60 °C. Gupta [23] durante el secado de los fragmentos de Aonla, de acuerdo con sus resultados, los valores del ángulo de tono aumentaron de 78° a 248° durante el proceso de secado a 60 °C. Los valores de tono más altos dieron como resultado muestras de peras secas sin ácido ascórbico. Por otro lado, el ángulo de tono tiende a disminuir ligeramente a medida que la velocidad del aire disminuye de 3 a 1 m·s⁻¹. Los valores del ángulo de tono en muestras de pera sin ácido ascórbico variaron de 54.66° a 67.58° mientras que el ángulo de tono en muestras con ácido ascórbico varió de 53.45° a 61.70°. Según Lawless y Heymann [24], valores altos de ángulo de tono indican menos pardeamiento y viceversa. Esta última observación está de acuerdo con nuestros resultados. Las muestras de pera que mostraron más pardeamiento fueron las que fueron pretratadas con ácido ascórbico. El color de un objeto puede variar en tres dimensiones; es decir, el tono, esto es típicamente a lo que el consumidor se refiere como el color del objeto. Según la literatura, el ángulo de tono se expresa en grados, comenzando desde el eje + a, 0° es rojo, 90° es + b amarillo, 180° es -a verde y 270° es azul [24,25].

Figura 5. Gráfica de tono como función de velocidad de aire, temperatura de secado y ácido Ascórbico

Trabajo a futuro

Se tiene planeado realizar un estudio comparativo de los procesos de secado solar con los métodos de deshidratación convencionales sobre las propiedades fisicoquímicas de hojuelas deshidratadas.

Conclusiones

El contenido de humedad y los valores de actividad del agua de las rodajas de pera se redujeron para garantizar la estabilidad microbiológica y química. El menor tiempo de secado resultó a 60°C , $3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, al 0 % y al 1 % de concentración de ácido ascórbico. En estas condiciones de secado, el contenido de humedad final en las muestras de pera fue de $0.14\text{ g H}_2\text{O g.s.s}^{-1}$ (gramos de sólido seco). El color más cercano al color original de la pera cruda se obtuvo a 50°C , $1\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ sin ácido ascórbico. La luminosidad aumentó cuando incrementó la velocidad del aire y la temperatura de secado. Esto implicó que el color de las muestras de peras secas se volviera más claro que las muestras iniciales. Las rodajas de pera secas presentaron tendencia a la amarillez y se observó un incremento en el contenido de azúcar desde un valor inicial de 18°Brix a $36\text{-}51^{\circ}\text{Brix}$.

Referencias

- [1] R. Guiné, D. Ferreira, M. Barroca, and F. Gonçalves, "Study of the solar drying of pears", *Journal of Fruit Science*, vol. 7, no. 2, pp. 101-118, 2007.
- [2] F. Alipoorfarid, M. Jouki, H. Tavakolipour, "Application of sodium chloride and quince seed gum pretreatments to prevent enzymatic browning, loss of texture and antioxidant activity of freeze-dried pear slices", *Journal of Food Science Technology*, vol. 57, no. 9, pp. 1-11, 2020.
- [3] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2018). www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119
- [4] B. Tlatelpa, M. Rico, G. Urquiza, and M. Calderón, "Obtaining of Crataegus Mexicana leaflets using an indirect solar dryer", *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, Vol. 19, no. 2, pp. 669-676, 2020.
- [5] N. Izli, and O. Taskin, "Impact of different drying methods on the drying kinetics, color, total phenolic content and antioxidant capacity of pineapple", *CYTA Journal of Food*, vol. 16 no. 1, pp. 213-221, 2018.

- [6] N. Tajudin, S. Tasirin, W. Ang, and L. Lim, "Comparison of drying kinetics and product quality from convective heat pump and solar drying of roselle calyx", *Journal of Food and Bioproducts Processing*, vol. 118, pp. 40-49, 2019.
- [7] P. Naknaen, R. Maneyam, and A. Onsri, "Effect of partial replacement of sucrose with humectant in the osmotic solution on the characteristics of osmo-dried cantaloupe", *Journal of Fruit Science*, vol.16, no.3, pp. 225-241, 2016.
- [8] S. Shingare, and B. Thorat, "Effect of drying temperature and pretreatment on protein content and color changes during fluidized bed drying of finger millets (Ragi, Eleusine coracana) sprouts", *Journal of Drying Technology*, vol. 31, no. 5, pp. 507-518, 2013.
- [9] R. Guiné, and J. Castro, "Analysis of moisture content and density of pears during drying", *Journal of Drying Technology*, vol 21, no. 3, pp. 581-591, 2003.
- [10] R. Guiné, M. Barroca, and M. Lima, "Comparative study of the drying of pears using different drying systems", *Journal of Fruit Science*, vol. 11, no. 1, pp. 55-73, 2011.
- [11] R. Guiné, "Influence of drying method on some physical and chemical properties of pears", *Journal of Fruit Science*, vol. 11, no. 3, pp. 245-255, 2011.
- [12] R. Guiné, and J. Castro, "Pear drying process analysis: drying rates and evolution of water and sugar concentrations in space and time", *Journal of Drying Technology*, vol. 20, no. 7, pp. 1515-1526, 2002.
- [13] G. Luna, D. Viloria, J. Villegas, M. Salgado, M. Alvarado, and A. Domínguez, "Drying and extraction process of lemongrass (*Cymbopogon citratus*)", *Agrociencia*, vol. 53, no. 3, pp. 447-464, 2019.
- [14] K. Dadzie, and J. Orchard, "Guías Técnicas INIBAP", *Instituto de Recursos Fitogenéticos*, Montpellier, Francia, 1997.
- [15] M. Tarisin, I. Puspasari, A. Sahalan, M. Mokhtar, M. Ghani, and Z. Yaakob, "Drying of Citrus sinensis peels in an inert fluidized bed: kinetics, microbiological activity, vitamin C, and limonene determination", *Journal of Drying Technology*, vol. 32, no. 5, pp. 497-508, 2014.
- [16] V. Kumar, R. Tewari, and K. Singh, "Comparative studies of drying methods on yield and composition of the essential oil of *Cymbopogon citratus*", *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, vol. 18, no. 3, pp. 744-750, 2015.
- [17] A. Mujumdar, "Principles, classification, and selection of dryers", In A.S. Mujumdar (Ed.), *Handbook of industrial drying* (pp. 4-30). CRC Press. 2014)
- [18] S. Rahman, "Drying of fish and seafood", In A.S. Mujumdar (Ed.), *Handbook of Industrial Drying* (pp. 545-555). CRC Press. (2014).
- [19] S. Vahidhosseini, E. Barati, and A. Esfahani, "Green's function method (GFM) and mathematical solution for coupled equations of transport problem during convective drying", *Journal of Food Engineering*, vol. 187, pp. 24-36, 2016.
- [20] J. Troller, and H. Christian, "Water Activity and Food", (2nd ed). United Kingdom, Academic Press. (1980).
- [21] J. Villegas, F. Gómez, A. Domínguez, M. García, M. Salgado, and G. Luna, "Effect of spray-drying conditions on moisture content and particle size of coffee extract in a prototype dryer", *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, Vol. 19 no. 2, pp. 767-781, 2020.
- [22] E. López, I. Pilatowsky, M. Antonio, O. Navarro, V. Hernández, and U. Santiago, "Solar drying kinetics and bioactive compounds of blackberry (*Rubus fruticosus*)", *Journal of Food Process Engineering*, vol. 42, no. 4, pp. 1-9, 2019.
- [23] R. Gupta, P. Kumar, A. Sharma, and R. Patil, "Color kinetics of aonla shreds with amalgamated blanching during drying", *Journal of Food Properties*, vol. 14, no. 6, pp. 1232-1240, 2011.
- [24] H. Lawless, and H. Heymann, H. "Color and appearance", In T. S. Harry., & H. Hildegard (Eds.), *Sensory evaluation of food* (pp. 283-299). Springer. (2010)
- [25] D. Krishnaiah, R. Nithyanandam, and R. Sarbatly, "A critical review on the spray drying of fruit extract: effect of additives on physicochemical properties", *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, vol. 54, no. 4, pp. 449-473, 2014.
- [26] J. Villegas, M. Calderón, A. Ragazzo, M. Salgado, and G. Luna, "Fluidized bed and tray drying of thinly sliced mango (*Mangifera indica*) pretreated with ascorbic and citric acid", *Journal of Food Science and Technology*, vol. 46, no. 6, pp.1296-1302, 2011.